

O'QUVCHILARDA UMUMMADANIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA DINIY QADTIYATLARNING O'RNI

Abdiramanov Bahadır Sağıydullaevich

Nukus DPI Pedagogika kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559596>

Annotatsiya. Mazkur maqolada insonni ma'naviy axloqiy tarbiyalash, umummadaniy kompetentsiyalarni shakllantirish haqidagi umumiy g'oyalar, islomiy ma'naviyatda bolani oilada axloqiy tarbiyalash haqidagi qarashlar insoniylikga, ezgulikka va yaxshilikga da'vat etganligi uchun ham umuminsoniy mazmunga egaligi, islom musulmonlarga xos bo'lgan diniy qadriyatgina bo'lib qolmay balki, umuminsoniy qadriyat ekanligi haqida batafsil yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy axloqiy, umummadaniy kompetentsiya, insoniylik, ezgulik, "Farzi ayn", Qur'oni Karim, Hadisi Sharif, diniy manbaalar

Аннотация. В данной статье подробно освещаются общие идеи о духовном и нравственном воспитании человека, формировании общекультурных компетенций, взгляды на нравственное воспитание ребенка в семье в исламской духовности, поскольку они призывают к человечности, добру и доброте, имеют общечеловеческое содержание, ислам является не только религиозной ценностью, присущей мусульманам, но и общечеловеческой ценностью.

Ключевые слова: духовно-нравственная, общекультурная компетенция, человечность, доброта, "Фарзи айн," Священный Коран, Хадисы, религиозные источники

Annotation. In this article, general ideas about the spiritual and moral education of a person, the formation of general cultural competencies, views on the moral education of a child in the family in Islamic spirituality, which call for humanity, goodness and kindness, have universal content, and Islam is not only a religious value characteristic of Muslims, but also a universal human value, are explained in detail.

Keywords: spiritual, moral, general cultural competence, humanity, goodness, "Farzi Ayn," the Holy Quran, Hadith, religious sources.

Yoshlarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, umummadaniy kompetentsiyalarini va sog'lom e'tiqodni shakllantirish bugungi kundagi pedagogika fani oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. O'smirlar tarbiyasida ijtimoiy muhit etakchilik qilar ekan, ularning ma'naviy qiyofasi borliqdagi ko'plab hodisalar bilan aloqadordir. Uning yanada murakkabligi shundaki, bu bog'liqlik har doim ham bir xil va tushunarli emas. Shunisi qiziqki, faqat xato va kamchiliklargina emas, balki, ijtimoiy hayotdagi ijobiy siljishlar ham, agar ular o'z vaqtida hisobga olinmasa, shaxs tarbiyasidek nozik ishda qator qiyinchiliklar va murakkabliklarni keltirib chiqarishi tayin.

Amir Temur islom dini va uning sofligini saqlash asosida jamiyatdagi ma'naviy barqarorlikni ta'minlashga erishish mumkinligini ta'kidlab o'tgandi. "Temur tuziklari"da yozishicha "Davlat agar diniylik asosida qurilmas ekan unday saltanatning shukhi qudrati va tartibi yo'qolur. Bunday saltanat yalang'och odamlarga o'xsharkim uni ko'rgan kimsa nazarini olib qochadi. Yohud nasu kas tap tortma kirib chiqadigan tomsiz eshik to'sig'i yo'q uyga o'xshaydi." [1] Sohibqiron Amir Temur o'zining ijtimoiy-siyosiy faoliyatda iymon-e'tiqodga

suyangan odam hiyonat qilmaydi qarindosh urug‘lari elu-xalqining or-nomusini himoya qiladi halollik va poklikni ajoyib fazilat deb biladi deb takror–takror uqtirgan. Amir Temurning ushbu so‘zlariga e’tibor beradigan bo‘lsak u dinni ham, mafkurani ham axloqiy dasturulamal sifatida tushunganini ko‘ramiz. Darhaqiqat, islom faqat mafkura emas balki, musulmonchilik–odamiylik haqidagi dasturulamaldir. Ota-bobolarimiz ana shunday diniy qadriyatlardan axloqiy manbaa sifatida foydalanib bolalarini tarbiyalab kelganlar. Bozor iqtisodiyoti oilada bolalarni ma’naviy – axloqiy tarbiyalashda ta’sir o‘tkazmoqda. Demak, bu borada diniy qadriyatlarimizning tarbiyaviy ahamiyati nechog‘lik zarur ekanligi ko‘rinib turibdi. Chunki, ko‘pchilik oilalarda diniy tarbiya kuchaymoqda, musulmonchilik qoidalariga rioya qilish ortib bormoqda. Mana shu holatni hisobga olib, islom dunyosining buyuk alloma-yu ulamolarining axloqiy qarashlarini o‘smirlar ongiga singdirib bormoq maqsadga muvofiqdir. Ota-bobolarimiz musulmonchilik qoidalariga deganda, islom huquqining asosi bo‘lgan shar’iy hukumlarni tushunganlar. Haqiqatdan ham shunday. O‘tmishda ota-onalar bolalari biron–bir ishni noto‘g‘ri qiladigan bo‘lsalar, “bu narsa shariatda yo‘q” deb ularni bunday xatti–harakatdan qaytarishga harakat qilganlar. Shu tarzda oilada ham, hayotning barcha jabhalarida ham, shuningdek, tijorat ishlarida ham shar’iy xukumlarga amal kilishib ish yuritilgan. Ma’lumki, shar’iy hukumlarda qator amallar mavjud. Masalan, har bir musulmon bajarishi shart bo‘lgan amallarni “Farzi ayn” deb ataladi. Unda Nafs ko‘ngilni biror gunoh ishni qilishga chorlaganida, o‘zini to‘xtatib turishi o‘zining va oila a‘zolarini tarbiya qilishga etarli mablag‘ uchun kasb–hunar qilish, qo‘liga tushgan birovning haqini egasiga qaytarish kabi qoidalar bo‘lsa shariatda qilishga buyrilgan va ularni bajarsa vojib bo‘ladigan yaxshilik qilganlarga yaxshilik qaytarish, bozorda sotayotgan narsaning ayblarini aytib sotish kabi amallar o‘z aksini topgan. Shariatda sunnat amallari ham borki bularni bajargan kishilar anchayin savob orttiradilar. Masalan, o‘ziga ravo ko‘rmagan narsalarni o‘zgalarga ham ravo ko‘rmaslik.

O‘zbek oilalarida shariat qonun-qoidalariga amal qilishni o‘smirlar tarbiyasiga ijobiy ravishda ta’sir qilib kelgan. Bunday tarbiya uslubidan ota-onalar ham bolalar tarbiyasida samarali foydalanganlar. Naqshbandiy, Yassaviy kabi mutafakkirlar mafaatparast din arboblari mavjudligini ta’kidlab, ularning paydo bo‘lib turishi mumkinligini ham ko‘rsatib, bu havfdan musulmonlarini ogoh qilib turganlar. Shu ma’noda aytish mumkinki, har bir ota-ona diniy qadriyatlardan bozor iqtisodiyotini shakllantirish va rivojlantirishda foydalanish muhim axloqiy zamin, ma’naviy omil ekanligini chuqur his qilgandagina bolalarni haqiqiy ishbilarmonlik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalay oladilar.

Shuning uchun ham islom dinida ma’naviy axloqiy tarbiyalangan inson haqidagi islomiy g‘oyaning markazida bu yorug‘ olamning buyuk ne’mati bo‘lgan odam bolasiga bo‘lgan beqiyos mehr-muhabbat yotadi. Rivoyatlarda aytilishicha, Muhammadur r.s.a.v. aytirmush, - Qur’oni Karimni yirtsang ham, Ka’baga o‘t qo‘ysang ham kechiraman. Ammo, mo‘min-musulmonlarimni diliga ozor bersang kechira olmayman, degan ekanlar. Bu fikrni ulug‘ mutafakkirlardan biri Jaloliddin Rumiy quyidagi jumalari orqali yanada mustahkamlaydi. “Ilm ham, imon ham maqsad emas, balki, vositadir. Unday bo‘lsa, maqsad nima? Dunyodagi jamiki narsalar insonga qurbon, hammaning yuzi Ka’baga o‘girilgan. Ka’bani olib qo‘ysak, ma’lum bo‘ladikim, insonlar bir-birlarining qalbiga sig‘inurlar. Birining qalbi boshqalar uchun sajdagohdir” [2].

Qur’onda: “Inson mukarram zot” degan oyat bor. Uni to‘laligicha keltiradigan bo‘lsak, u shundaydir. “Biz inson zotini mukarram qilib yaratdik va uni er yuzida, suvda pok narsalardan rizqlantirdik, erda suvda yuradigan qilib vaqtlarini yaratib berdik va o‘zimiz ham qilgan ko‘pgina narsalarimizdan afzal qilib qo‘ydik”[3].

Shu oyatga ko‘ra, Odam Alloh Taolo yaratgan narsalarning orasidagi eng afzalidir. Uning bu afzalligi Alloh Taoloning erdagi halifasi bo‘lishi ma‘nosi bilan mukammallashadi. Bu ma‘no odam bolasining tarbiyaviy mazmunini yanada boyitadi. Islom dinining butun dunyoga keng tarqalishiga sabab ham, uning mohiyatida jamuljam bo‘lgan insonparvarlik g‘oyasidir.

Islomda ilm olishga ilmi insonga hurmat va bolalarni shu ruhda tarbiyalash shunchalik chuqur va keskin qo‘yilganki, uni quyidagi bir misol bilan izohlash mumkin. Muhammad Alayhisalom Badr degan joydagi urushdan so‘ng har bir asirga ozod bo‘lishi uchun 10 ta musulmoncha o‘qish va yozishni o‘rgatib qo‘yishni shart qilib qo‘yganlar. Zotan bu o‘rinda pul mol yohud hohlagan narsalarini shart qilib aytishlari qilib qo‘yishlari mumkin edi. Ammo islomda ilm hamma narsadan ustun qo‘yilganligi uchun mazkur shartni aytganlar.

Islomda ta‘lim tarbiya masalalari keng va qat‘iy tarzda o‘rganilgan. Ayni vaqtda islomiy ma‘naviyatda ta‘lim va tarbiya bilan uzviy birlikda talqin etilgan. Hukamolardan biri “Har bir millatning saodati davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog‘liqdur” degan ekan. Shariatda ham o‘z bolalarini yaxshilab tarbiya qilmoq otalarga farzi ayn o‘z millatining etim qolgan bolalarini tarbiya qilmoq farzi kifoyadir. Islomiy manbaalarda qayd etilishiga ko‘ra bola o‘ng qo‘li bilan chap qo‘lini farqlay boshlashi bilan uni jiddiy tarbiyalash zarur. Bolaning izzat nafsiga tegmasdan qo‘pollik qilmasdan biron-bir ishni rag‘batlantirib xatolarini ko‘rsatib talabchanlik bilan mehribonlikni birga olib borish lozim. Islomiy tarbiyaning bu talablari dunyoviy pedagogikaga ham juda mos tushadi. Islomiy tarbiyada ham o‘g‘il va qiz tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlari etti yoshdan so‘ng shakllanishi qayd qilinadi. Huddi shu yoshdan ya‘ni etti yoshdan boshlab qizlar ayollarga xos o‘g‘il bolalar esa erkaklarga xos tarbiyalanib boriladi. Islomda bolaning kichik yoshidan boshlab ota-onasining hurmat qilinishi uqtiriladi. O‘g‘il bolaning onasiga bo‘lgan muhabbati uning kelajakda butun ayol zotiga xususan umr yo‘ldoshiga bo‘lgan muhabbatini tarkib topishiga yordam beradi. Qiz bolaning otasiga bo‘lgan mehribonchiligi esa butun erkak zotiga jumladan bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga bo‘lgan hurmat tuyg‘ularini shakllanishiga turtki bo‘ladi. Oilada qiz va o‘g‘il tarbiyasining o‘ziga xosligini hisobga olishni tarbiyaviy jarayon talab etadi. Ota ko‘proq bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishi uchun qayg‘ursa ona esa uning yurish-turishi yon-atrofdagilarga bo‘lgan muomalasi haqida o‘ylaydi. Tarbiyaning falsafiy masalalari bilan shug‘ullanadigan olimlarimizning fikricha o‘g‘il va qiz bola tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan bunday chegaralash nisbiy bo‘lib ota ham, ona ham bolaning aqliy axloqiy estetik va jismoniy kamoloti bilan bab-baravar shug‘illanishlari lozim.

Shu nuqtai nazardan Islomda ta‘lim-tarbiya haqidagi qarashlarni muayyan tarzda umumlashtirishga harakat qilib ularni diniy qadriyat sifatidagi rolini ko‘rsatib ularni oilada bolalarni ma‘naviy axloqiy ruhda tarbiyalashdagi ahamiyatiga e‘tibor berib quyidagi jihatlarni ta‘kidlab o‘tmoqchimiz:

1. Mustaqillik sharoitida islom ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini egallamoqda, jamiyat ma‘naviyatining rivojlanishida o‘zining munosib hissasini qo‘shmoqda ammo uning bu rolini mutloqlashtirib bo‘lmaydi. Diniy tarbiya ijtimoiy tarbiyaga asos bo‘la olmaydi. Chunki, O‘zbekiston dunyoviy davlat bo‘lib, uning ijtimoiy siyosiy tuzilmasi ana shu dunyoviylikka asoslanadi. Diniy tashkilotlar davlatdan ajralgan bo‘lib ular siyosatga aralashtirilmaydi. Biroq mamlakatda vijdon erkinligi mavjud bo‘lib, diniy kamsitilishlarga yo‘l qo‘yilmaydi. Ijtimoiy va diniy tarbiyaning olib borilishi ham shunga asoslanishi kerak. Islom o‘zbek xalqi ijtimoiy hayotiga jumladan O‘zbek xalqining milliy ma‘naviy an‘analariga singib ketgan.

2. Qur‘oni Karim, Hadisi Sharif va diniy manbaalarda oila oilaviy munosabatlar o‘smirlar tarbiyasiga doir bir butun yaxlit va izchil qarashlar tizimi mavjud bo‘lib u o‘z ichiga oilaning shakllanishi rivojlanishi va mustahkamlanishiga qaratilgan barcha jihatlarni qamrab oladi. Bu

qarashlar ilohiyot nuqtai nazaridan o'rtaga qo'yilsa, ular kishilarning hayotiy faoliyatlari turmush tarzlari va oilaviy munosabatlari ijtimoiy ehtiyojlari talabidan kelib chiqqanligi uchun ham kundalik turmushga muvofiqdir.

3. Islomda tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari ham ko'rsatib o'tiladi. Bu xususiyatlar musulmonchilik talablaridan kelib chiqqan bo'lib, insonni ma'naviy axloqiy tarbiyalash haqidagi umumiy g'oya bilan bog'liq. Islomiy ma'naviyatda bolani oilada axloqiy tarbiyalash haqidagi qarashlar insoniylikga, ezgulikka va yaxshilikga da'vat etganligi uchun ham umuminsoniy mazmunga ega. Shunga ko'ra islom musulmonlarga xos bo'lgan diniy qadriyatgina bo'lib qolmay balki, umuminsoniy qadriyat hamdir.

4. Islomning axloqiy qadriyatlari musulmonlarning tarixiy tajribasi hayotiy faoliyatlari turmush tarzi va ruhiyatidan kelib chiqqanligi uchun ham qudratli ta'sir kuchiga ega bo'lib ularning aql idrokini egallab ular shuuriga singib ketgandir va ana shuning uchun ham avloddan-avlodga o'tib kelgan. Shunga ko'ra diniy qadriyatlarni turli tazyiqlar va ta'qiblar yordamida kishilar ongidan siqib chiqarib bo'lmaydi. Zero, e'tiqodga aylangan g'oyalarni yo'qotib ham bo'lmaydi.

5. Milliy mustaqillik natijasida dinga va diniy qadriyatlarga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi va u oilada bolalarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashning muhim omillaridan biriga aylanib oilada o'smirlar tarbiyasida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishga yordam bermoqda. Sharq mutafakkirlarining ta'lim tarbiya oila va oilaviy tarbiya haqidagi qarashlari islom mafkurasi va uning qobig'ida shakllangan va rivojlangan. Shuning uchun sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida ta'lim-tarbiya masalalari muhim o'rinni egallaydi. Ayniqsa, ular oila va oilada farzand tarbiyasiga katta e'tibor berganlar.

Zero, yosh avlod tarbiyasini insoniyatning kelajak taqdirini belgilaydigan ularni ijobiy mezon bilan qurollantiradigan sifatlar bo'lganligi uchun ham mutafakkirlar bu muammoni hal qilishga harakat qilganlar.

Islomiy ma'naviyat deganda biz muqaddas kitoblarda ifodalangan g'oyalarni va ana shu g'oyalar asosida yozilgan diniy allomalarning tariqatlari yig'indisini tushinamiz. Bu ma'naviyatning negizida inson muammosi yotadi. Inson muammosini hal etilishi uni tarbiyalash bilan bog'liqdir. Shuning uchun o'smir yoshidagi bolalarni tarbiyalashda ularda sog'lom e'tiqodni shakllantirishda milliy ma'naviy qadriyatlardan foydalanish ayni maqsadga muvofiqdir. Buning uchun avvalo ota-onalar bilimli kitobga mehri bo'lmog'i lozim. Shundagina o'sib kelayotgan o'smir ota-onadan andoza oladi. Kitobga mehr qo'ygan insondan yomonlik chiqmaydi. Har xil oqimlarga qo'shilib ketishi ko'r-ko'rona ishonuvchanlik oqibatida kelib chiqadigan har xil ko'ngilsizliklardan yiroqda bo'ladi. Bu esa g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Temur tuzuklari. T.G'G'ulom nomidagi nashriyot. 1991 yil. 91-bet
2. Yaxshilik urug'lari. Sharq allomalari bisotidan. Farg'ona. 1991 yil. 34-bet.
3. A.Avloniy. turkiy guliston yohud axloq. T. O'qituvchi. 18-19-betlar.